

ASAP

A Systemic APProach to social media
and pre-adolescents through thinking

PROGRAMMA EDUCATIVO ASAP
UNITÀ DI APPRENDIMENTO

AUTENTICITÀ E AUTOREVOLEZZA

Smascherare la disinformazione

Cofinanziato
dall'Unione europea

AUTENITICITÀ E AUTOREVOLEZZA: Smascherare la disinformazione

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Programma Erasmus+

Azione Chiave 2 - Partenariati di Cooperazione per l'Istruzione Scolastica

ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | Pagina di progetto sulla [Piattaforma dei Risultati dei Progetti Erasmus+](#) | Comunità di progetto su [Zenodo](#)

R3.2.1 Programma Educativo ASAP: Manuale

Agosto 2025

**Cofinanziato
dall'Unione europea**

Il progetto ASAP è cofinanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea tramite la Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Il sostegno della Commissione Europea e dell'Agenzia Nazionale INDIRE alla realizzazione di questa pubblicazione non implica un'approvazione dei suoi contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista di chi li ha elaborati. La Commissione Europea e l'Agenzia Nazionale INDIRE non possono essere ritenute responsabili dell'uso che potrà essere fatto delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Licenza

Questo lavoro è pubblicato con licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#), che consente l'uso, la distribuzione e la modifica dell'opera, anche per scopi commerciali, a condizione che venga data la corretta attribuzione a chi lo ha creato e siano indicate eventuali modifiche.

Potrebbe essere necessario ottenere ulteriori autorizzazioni qualora alcuni contenuti includano opere di terze parti o raffigurino persone identificabili. Per utilizzare o riprodurre materiali non di proprietà di chi ha realizzato questo lavoro, è possibile che si debba richiedere il permesso direttamente ai titolari dei diritti.

Indice

FOCUS DELL'UNITÀ.....	4
Introduzione	4
Competenze chiave	4
Risultati di apprendimento.....	5
Piano di lavoro	6
Prodotti finali.....	7
Portfolio digitale di verifica dei fatti	7
Guida all'affidabilità delle fonti	8
Campagna di poster per la sensibilizzazione pubblica	8
Diario di riflessione personale	8
Valutazione	8
Contesti di applicazione.....	9
Collegamenti con altre Unità	9
COSA È IMPORTANTE SAPERE	11
COME FUNZIONA L'UNITÀ.....	14
Argomento 1: Affidabilità delle fonti.....	14
Cosa si impara?	14
Risultati di apprendimento	14
Configurazione dello spazio.....	14
Metodi e tecniche pedagogiche	15
Strumenti	15
Panoramica delle attività.....	15
Attività 1.a.1 - Trova l'esperto	15
Attività 1.a.2 - Verifica delle fonti – vero o falso?	15
Attività 1.a.3 - Dibattito	15
Attività 1.a.4 – Verifica dei fatti sui social media.....	15
Argomento 2: Pensiero critico e alfabetizzazione all'informazione	16
Cosa si impara?	16
Risultati di apprendimento	16
Configurazione dello spazio	16

Metodi e tecniche pedagogiche	16
Strumenti	17
Panoramica delle attività.....	17
Attività 2.a.1 – Comprendere le diverse tipologie di informazione	17
Attività 2.a.2 – Ecosistemi dell’informazione: dove troviamo le informazioni.....	17
Attività 2.a.3 – Come l’informazione modella le nostre opinioni.....	17
Attività 2.b.1 – Confronto delle informazioni: approfondire l’analisi	18
Attività 2.b.2 – L’anatomia di una notizia: vera o falsa?.....	18
Attività 2.b.3 – Gioco di ruolo: il verificatore dei fatti contro il creatore di notizie false	18
PIANI DI ATTIVITÀ E SCHEDE DI LAVORO	19
Attività 1.a.1 - TROVA L’ESPERTO.....	20
Attività 1.a.2 - VERIFICA DELLE FONTI: VERO O FALSO?.....	24
Attività 1.a.3 – DIBATTITO	30
Activity 1.a.4 - VERIFICA DEI FATTI SUI SOCIAL MEDIA	35
Attività 2.a.1 - COMPRENDERE LE DIVERSE TIPOLOGIE DI INFORMAZIONE	41
Attività 2.a.2 - ECOSISTEMI DELL’INFORMAZIONE: DOVE TROVIAMO LE INFORMAZIONI	47
Attività 2.a.3 - COME L’INFORMAZIONE MODELLA LE NOSTRE OPINIONI.....	52
Attività 2.b.1 - CONFRONTO DELLE INFORMAZIONI: APPROFONDIRE L’ANALISI	56
Attività 2.b.2 - L'ANATOMIA DI UNA NOTIZIA	61
Attività 2.b.3 - IL FACT-CHECKER CONTRO IL CREATORE DI FAKE NEWS	67

Unità di Apprendimento

Autenticità e autorevolezza: smascherare la disinformazione

FOCUS DELL'UNITÀ

Introduzione

Nell'attuale era digitale, preadolescenti, genitori e insegnanti sono esposti a una quantità enorme di informazioni provenienti da varie piattaforme online. Questa unità si concentra sulla valutazione critica delle informazioni, sottolineando l'importanza dell'autenticità, dell'autorevolezza e delle fonti affidabili. L'unità mira a fornire ai ragazzi e alle ragazze preadolescenti (ma non solo) le competenze necessarie per valutare la credibilità delle informazioni online e per aiutare genitori e insegnanti a guidarli nell'affrontare potenziali insidie come le fake news, la disinformazione e i contenuti fuorvianti sui social media.

L'autenticità, l'autorevolezza e le fonti affidabili non sono fondamentali solo per le decisioni individuali, ma anche per mantenere la fiducia, la coesione e una partecipazione informata all'interno delle comunità più ampie. Promuovendo questi valori, contribuiamo a costruire un ecosistema digitale più resiliente e basato sui fatti. L'obiettivo è promuovere il pensiero critico e l'educazione ai media, assicurando che i ragazzi e le ragazze sappiano distinguere tra informazioni accurate e fonti ingannevoli, favorendo al contempo un rapporto sano e consapevole con i media digitali.

Competenze chiave

Competenze chiave* (a cui l'Unità intende contribuire)	
Generali	Specifiche
PERSONALE: Autoregolazione	<ul style="list-style-type: none">• Consapevolezza della responsabilità personale nella valutazione e nella condivisione dei contenuti online.• Capacità di riflettere in modo critico sulle proprie azioni durante la fruizione e la condivisione di informazioni digitali.
SOCIALE: Comunicazione	<ul style="list-style-type: none">• Comprendere come interagire in modo responsabile con i contenuti e le conversazioni digitali, in particolare quando si condividono informazioni all'interno di una comunità (sia online che offline).• Sviluppare la capacità di riconoscere e condividere informazioni che appaiono affidabili e di praticare un dialogo rispettoso quando si discutono punti di vista differenti, con una crescente consapevolezza

	dell'impatto della diffusione di informazioni false, intenzionali o non intenzionali.
IMPARARE a IMPARARE: mentalità di crescita	<ul style="list-style-type: none"> • Iniziare a riflettere sui feedback e a riconoscere gli errori (come, ad esempio, il credere a informazioni false).
IMPARARE a IMPARARE: pensiero critico	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppare la consapevolezza dei potenziali bias e dei contenuti manipolativi che possono influenzare l'opinione pubblica. • Iniziare a riconoscere i segni di credibilità e affidabilità delle informazioni, in particolare sui social media e sulle piattaforme digitali.
DIGITALE: educazione ai media	<ul style="list-style-type: none"> • Iniziare a comprendere i metodi di base per analizzare i media digitali, includendo il riconoscimento degli indicatori di fonti affidabili e la consapevolezza del ruolo dell'autorevolezza nel giornalismo e nella condivisione delle informazioni.

** Definite in base a LifeComp e DigComp 2.2*

Risultati di apprendimento

Risultati di apprendimento	
Conoscenze	Abilità
Comprendere il concetto di autenticità, autorevolezza e fonti affidabili.	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di identificare fonti affidabili e di metterle in relazione con i propri bisogni informativi. • Capacità di distinguere le fonti affidabili da quelle non affidabili. • Capacità di discutere e valutare criticamente l'autenticità e l'affidabilità delle fonti
Conoscenza delle pratiche di fact-checking specifiche dei social media e dei media online.	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di verificare la credibilità delle informazioni presenti sui social media e nei media online. • Capacità di valutare la struttura di un contenuto informativo per determinarne la credibilità. • Capacità di identificare segnali di allarme legati alla diffusione di informazioni false.
Riconoscere l'"ecosistema dell'informazione" e le diverse tipologie di contenuto (fatti, opinioni, propaganda, intrattenimento, pubblicità).	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di classificare e valutare le informazioni in base alla tipologia, allo scopo e alla loro influenza.

	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di confrontare le informazioni provenienti da diverse fonti per garantirne l'accuratezza e l'equilibrio.
Consapevolezza di come le informazioni quotidiane contribuiscano a formare le opinioni personali.	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di riflettere sul ruolo dell'informazione nella formazione delle proprie decisioni e dei propri punti di vista.

Piano di lavoro

Argomento 1 – Affidabilità delle fonti		
Fase 1.a (Costruzione delle conoscenze e sviluppo delle competenze)	Attività 1.a.1 – Trova l'esperto Obiettivo: aiutare i partecipanti a definire i concetti di autenticità, autorevolezza e fonti affidabili. I partecipanti eserciteranno la capacità di associare la fonte più appropriata alle informazioni o alle notizie che stanno cercando.	45 min
	Attività 1.a.2 - Verifica delle fonti - Vero o falso? Obiettivo: aiutare i partecipanti a comprendere l'importanza dell'affidabilità e dell'autorevolezza delle fonti nell'informazione, insegnando loro a distinguere tra fonti attendibili e meno affidabili.	45 min
	Attività 1.a.3 - Dibattito Obiettivo: incoraggiare il pensiero critico e la discussione sull'affidabilità delle fonti e sul ruolo dell'autenticità e dell'autorevolezza nelle informazioni che consumiamo.	45 min
	Attività 1.a.4 - Verifica dei fatti sui social media Obiettivo: familiarizzare i partecipanti con la verifica dei fatti nel contesto dei social media, aiutandoli a comprendere come verificare l'accuratezza delle informazioni e riconoscere le informazioni false.	45 min
Argomento 2 - Informazione: dai fatti alle notizie false		
Fase 2.a	Attività 2.a.1 - Comprendere le diverse tipologie di informazione	45 min

(Costruzione delle conoscenze)	Obiettivo: esplorare le diverse tipologie di informazione con cui entriamo in contatto ogni giorno (fatti, opinioni, propaganda, pubblicità, intrattenimento) e discuterne lo scopo e l'utilizzo.	
	Attività 2.a.2 - Ecosistemi dell'informazione: dove troviamo le informazioni Obiettivo: aiutare i partecipanti a identificare i principali "ecosistemi dell'informazione" (media tradizionali, social media, blog, enciclopedie online, articoli accademici, ecc.) e a comprendere come ciascuno influenzi la percezione delle informazioni.	45 min
	Attività 2.a.3 – Come l'informazione modella le nostre opinioni Obiettivo: esaminare come le informazioni (e le disinformazioni) che consumiamo quotidianamente influenzino le nostre opinioni e decisioni.	45 min
Fase 2.b (Sviluppo delle competenze)	Attività 2.b.1 – Confronto delle informazioni: approfondire l'analisi Obiettivo: insegnare ai partecipanti come confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse per valutarne la completezza e la coerenza rispetto a ciò che leggono.	45 min
	Attività 2.b.2 – L'anatomia di una notizia: vera o falsa? Obiettivo: insegnare ai partecipanti come è strutturata una notizia e fornire loro strumenti per identificare se una notizia è vera o falsa.	45 min
	Attività 2.b.3 – Gioco di ruolo: il verificatore dei fatti contro il creatore di notizie false Obiettivo: mettere in pratica le competenze di verifica dei fatti e di analisi critica attraverso un dibattito in cui i partecipanti assumono i ruoli di verificatore dei fatti e di creatore di notizie false.	45 min

Prodotti finali

Portfolio digitale di verifica dei fatti

Ogni partecipante realizza un portfolio che raccolga esempi di esercizi di verifica dei fatti svolti. Il portfolio può includere screenshot, link e sintesi di articoli, post o notizie analizzate, insieme a note sugli strumenti e sulle fasi utilizzate per confermare o smentire le informazioni.

Guida all'affidabilità delle fonti

I partecipanti collaborano alla creazione di una guida o di un opuscolo intitolato “Come riconoscere le fonti affidabili”. La guida elenca le caratteristiche delle fonti attendibili, i segnali delle notizie false e suggerimenti pratici per la verifica delle informazioni. Può essere condivisa con coetanei, genitori e insegnanti come risorsa per la comunità.

Campagna di poster per la sensibilizzazione pubblica

I partecipanti progettano poster finalizzati a promuovere il pensiero critico nel consumo di informazioni online. I poster possono includere slogan come “Pensa prima di condividere” o “Verifica le tue fonti” e offrire suggerimenti per valutare l'autenticità e l'affidabilità dei contenuti online. Questi materiali possono essere esposti nelle scuole o condivisi sui social media.

Diario di riflessione personale

Ogni partecipante tiene un diario in cui riflette sul proprio percorso all'interno dell'unità. Vi annota i momenti in cui si è imbattuto in informazioni dubbie, come ha applicato le competenze acquisite per valutarle e le consapevolezza maturate riguardo alle proprie abitudini mediatiche.

Valutazione

Obiettivi:

Valutare i progressi nella capacità dei ragazzi di distinguere le informazioni vere da quelle false online.

Metodi e strumenti:

Esercizio: “Vero o falso? Verifica sul web”. Prima dell'unità, fornire un insieme di articoli o post online (alcuni veri, altri falsi) che i ragazzi dovranno contrassegnare come “veri” o “falsi”, motivando la loro decisione. Dopo l'unità, proporre un nuovo gruppo di articoli o post simili per una nuova valutazione, applicando le competenze di verifica acquisite ed esponendo in modo dettagliato le proprie scelte. Si raccomanda di discutere alcuni esempi in plenaria per modellare i passaggi di una verifica efficace e per individuare e chiarire eventuali fraintendimenti ricorrenti.

Tempistica:

due somministrazioni consigliate — una prima e una dopo l'unità con eventuali follow-up opzionali per monitorare il mantenimento delle competenze.

Ruoli:

I ragazzi svolgono il compito ed espongono le proprie scelte; gli educatori conducono l'esercizio e raccolgono le risposte.

Contesti di applicazione

Le attività di questa unità sono progettate per essere flessibili e adattabili a diversi contesti e ambienti, in base alle esigenze e alle risorse disponibili. Di seguito sono illustrati i modi in cui le attività possono essere applicate in vari contesti educativi e comunitari:

Contesto scolastico

Le attività possono essere svolte come unità completa o come singole sessioni integrate nei corsi esistenti di educazione ai media, studi sociali o tecnologia. In questo modo, i ragazzi possono sviluppare progressivamente le proprie competenze di pensiero critico e alfabetizzazione digitale.

Attività specifiche, come Verifica delle fonti - Vero o falso? e Verifica dei fatti sui social media, possono essere utilizzate come laboratori autonomi per aiutare i ragazzi a esercitarsi nella valutazione delle fonti e nella verifica dei fatti in modo indipendente.

Laboratori per genitori e comunità

Queste attività possono essere adattate per laboratori rivolti ai genitori o ai membri della comunità più ampia. Le sessioni possono concentrarsi su esercizi pratici, come **Come l'informazione modella le nostre opinioni**, per aiutare i partecipanti a comprendere l'impatto dei media sulle opinioni e sui processi decisionali.

I genitori, in particolare, possono trarre beneficio da attività come **Ecosistemi dell'informazione**, che offrono spunti su dove i giovani reperiscono le informazioni e su come guidarli a orientarsi in modo responsabile tra le diverse fonti.

Biblioteche scolastiche o di comunità

Le biblioteche possono ospitare sessioni di educazione all'informazione utilizzando queste attività per sostenere l'apprendimento autonomo. Ad esempio, **Alla ricerca dell'esperto** può essere adattata come attività di ricerca guidata, in cui i partecipanti utilizzano le risorse della biblioteca per valutare la credibilità delle informazioni.

Le biblioteche possono inoltre organizzare laboratori aperti continuativi, invitando i membri della comunità a esercitarsi nella verifica dei fatti con il supporto di un facilitatore, aiutandoli a restare informati nel mondo digitale.

Ogni attività è progettata per funzionare come sessione autonoma, adattabile a partecipanti di età e livelli di conoscenza diversi. Attività come **Confronto delle informazioni** o **Come l'informazione modella le nostre opinioni** possono essere calibrate in base al pubblico, dai preadolescenti agli adulti, modificando la complessità degli esempi e degli esercizi.

Collegamenti con altre Unità

- **Onlife:** Applica i concetti di autenticità e autorevolezza all'identità digitale, alle fonti online e alle dinamiche delle piattaforme.
- **Comunicazione:** Collega l'espressione autentica di sé al dialogo e all'argomentazione rispettosi.
- **Modelli di riferimento:** Invita i ragazzi a esaminare le figure di riferimento e di autorevolezza, confrontandone i valori e la coerenza.

- **Il potere delle domande:** Rafforza le strategie di interrogazione per valutare la credibilità e sostenere un giudizio autentico.

COSA È IMPORTANTE SAPERE

Introduzione alle fonti di informazione

In un mondo in cui l'informazione è facilmente accessibile, la capacità di distinguere tra fonti affidabili e non affidabili è una competenza fondamentale. Le fonti di informazione possono essere molteplici: dai giornali, alle riviste e ai blog, fino ai post sui social media, ai siti web governativi e agli articoli scientifici. Tuttavia, non tutte le fonti sono uguali e la qualità delle informazioni che forniscono può variare in modo significativo. Comprendere le caratteristiche di una fonte e valutarne l'affidabilità è il primo passo verso un consumo consapevole dell'informazione.

Una fonte può essere definita come l'origine di un'informazione. Può trattarsi di un autore, di un'organizzazione, di un'istituzione o di una piattaforma online. La fonte ci indica chi ha creato l'informazione e ci aiuta a valutare il contesto in cui è stata prodotta. Le fonti possono essere classificate in primarie, secondarie o terziarie:

- Fonti primarie: rappresentano la forma più diretta di informazione, come documenti originali, interviste, dati raccolti attraverso esperimenti o osservazioni.
- Fonti secondarie: interpretano, analizzano o sintetizzano le fonti primarie. Esempi: articoli accademici che discutono ricerche precedenti o manuali che spiegano eventi storici.
- Fonti terziarie: riassumono informazioni provenienti da fonti primarie e secondarie, come le enciclopedie.

Cosa rende una fonte affidabile?

Se una fonte è affidabile, significa che può essere considerata degna di fiducia. Per valutare l'affidabilità di una fonte, è necessario prendere in considerazione diversi fattori:

- Chi ha scritto o pubblicato l'informazione? Un autore o un'organizzazione con competenze specifiche o esperienza nel settore può essere considerato autorevole. Ad esempio, un professore universitario che scrive di biologia ha maggiore autorevolezza rispetto a un blogger senza credenziali accademiche sullo stesso argomento.
- I fatti presentati sono supportati da prove, dati o studi verificabili? Le fonti affidabili forniscono riferimenti chiari e accessibili, che possono essere controllati da altri.
- L'informazione è presentata in modo neutrale o appare distorta da pregiudizi personali o interessi specifici? Una fonte che mostra evidenti bias o un orientamento fortemente di parte potrebbe non essere affidabile.
- L'informazione è aggiornata? In molti ambiti, come la scienza e la tecnologia, le informazioni possono diventare rapidamente obsolete. Le fonti più recenti sono spesso più affidabili, soprattutto nei settori in rapida evoluzione.

Autenticità e autorevolezza delle fonti

L'autenticità di una fonte si riferisce alla sua originalità e integrità. Una fonte autentica è non alterata o manipolata e le informazioni che fornisce possono essere verificate confrontandole con le fonti

primarie o con i dati originali. L'autenticità è fondamentale quando si tratta di riconoscere documenti storici, testimonianze dirette o studi scientifici che non siano stati corrotti nel tempo o distorti dai media.

L'autorevolezza, invece, riguarda la reputazione della fonte o dell'autore che produce l'informazione. Un'autorevolezza consolidata si costruisce nel tempo attraverso l'esperienza, la formazione specializzata o un riconosciuto contributo di qualità al dibattito pubblico. Ad esempio, i giornalisti di testate riconosciute come The New York Times o The Guardian possiedono in genere maggiore autorevolezza rispetto a blogger indipendenti non affiliati.

Capire come funzionano i media

I media rappresentano il principale canale attraverso cui riceviamo le informazioni. Comprendere come funzionano è fondamentale per decifrare i messaggi che veicolano e riconoscere eventuali distorsioni o manipolazioni. I media possono essere suddivisi in tre grandi categorie:

- Media tradizionali – giornali, radio e televisione. Questi media operano secondo un sistema di selezione delle notizie (gatekeeping), in cui redattori e giornalisti decidono quali informazioni pubblicare in base a criteri editoriali di rilevanza, affidabilità e interesse pubblico.
- Media digitali – comprendono siti web, blog e piattaforme online. Con la democratizzazione dell'informazione su Internet, chiunque può diventare produttore di contenuti, rendendo più difficile per il pubblico distinguere tra informazioni accurate e informazioni false o fuorvianti.
- Social media – piattaforme come X (Twitter), Facebook, Instagram o TikTok, dove l'informazione circola rapidamente e senza filtri. La viralità spesso prevale sulla verifica, e i contenuti emotivi, polarizzanti o accattivanti hanno maggiori probabilità di essere condivisi.

La diffusione della disinformazione e delle notizie false

La disinformazione si riferisce alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in modo intenzionale o meno. Negli ultimi anni, il fenomeno delle fake news è diventato sempre più rilevante, soprattutto con la proliferazione delle piattaforme digitali e dei social media. Le notizie false possono assumere diverse forme:

- Articoli deliberatamente falsi – creati con l'intento di diffondere menzogne e ingannare il pubblico.
- Disinformazione politica – concepita per manipolare l'opinione pubblica su temi sensibili o influenzare i risultati elettorali.
- Notizie esagerate o sensazionalistiche – distorcono i fatti per attirare clic o visualizzazioni (clickbait).

Le notizie false si diffondono facilmente grazie alla loro capacità di suscitare emozioni forti come rabbia, paura o sorpresa. Questo fenomeno sfrutta il cosiddetto effetto "camera dell'eco", in cui le persone tendono a condividere informazioni che confermano le proprie convinzioni preesistenti.

Il ruolo del pensiero critico nella valutazione delle informazioni

Il pensiero critico è la capacità di analizzare e valutare le informazioni in modo riflessivo e obiettivo. In un mondo ricco di fonti diverse e talvolta contraddittorie, il pensiero critico consente di valutare la qualità delle informazioni e di prendere decisioni consapevoli. Il processo di pensiero critico si basa su:

- Porsi domande – chiedersi “Chi ha scritto questo? Perché? Quali fonti sostengono questa affermazione?” aiuta a individuare eventuali bias o omissioni.
- Valutazione delle prove – un’informazione è credibile se supportata da dati, studi o esperti riconosciuti. Le fonti che offrono pochi dettagli o informazioni vaghe sono spesso meno affidabili.
- Riconoscimento dei bias – tutti i produttori di contenuti, inclusi giornalisti e studiosi, hanno in una certa misura dei pregiudizi. Essere consapevoli dei propri e di quelli altrui aiuta a contestualizzare e valutare le informazioni in modo più obiettivo.

L’importanza della verifica dei fatti

La verifica dei fatti (fact-checking) è il processo di controllo delle informazioni per stabilire se siano vere, false o fuorvianti. Gli strumenti di fact-checking includono:

- Verifica delle fonti originali: ricercare la fonte primaria da cui ha origine l’informazione.
- Uso di piattaforme di fact-checking: esistono numerosi siti dedicati alla verifica dei fatti, come Snopes, FactCheck.org e PolitiFact.
- Confronto con fonti affidabili: consultare altre fonti riconosciute e indipendenti che confermino l’informazione.

La verifica dei fatti è diventata un elemento chiave dell’educazione ai media, soprattutto nella lotta contro la diffusione delle notizie false. Le organizzazioni dedicate al fact-checking svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere la sfera dell’informazione pubblica accurata e trasparente.

COME FUNZIONA L'UNITÀ

Argomento 1: Affidabilità delle fonti

Nell'era digitale, in cui le informazioni sono abbondanti e facilmente accessibili, distinguere tra fonti affidabili e non affidabili è fondamentale. Comprendere il concetto di affidabilità delle fonti aiuta le persone a prendere decisioni consapevoli, evitare la disinformazione e contribuire in modo positivo alle comunità online. Questo argomento introduce i partecipanti ai criteri fondamentali per la valutazione delle fonti, con particolare attenzione ad autenticità, autorevolezza e accuratezza. Fornisce inoltre strumenti e tecniche per identificare informazioni attendibili e riconoscere le caratteristiche delle fonti credibili.

Cosa si impara?

- Definire l'affidabilità delle fonti: comprendere che cosa rende una fonte degna di fiducia e quale impatto ha sulla percezione pubblica.
- Valutare autenticità e autorevolezza: esaminare la credibilità in base all'origine della fonte, alle competenze dell'autore e alle eventuali affiliazioni istituzionali o organizzative.
- Identificare accuratezza e obiettività: riconoscere gli indicatori di correttezza dei fatti e distinguere le informazioni oggettive dai contenuti faziosi o distorti.
- Considerare l'attualità: riconoscere l'importanza delle informazioni aggiornate, soprattutto negli ambiti in continua evoluzione.
- Utilizzare strumenti di verifica: acquisire familiarità con le risorse e i metodi di fact-checking per individuare i segnali di allarme.

Risultati di apprendimento

Conoscenze:

- Capire l'importanza di fonti affidabili.
- Riconoscere la differenza tra informazioni autorevoli e non autorevoli.
- Identificare strumenti e metodi per la verifica dei fatti.

Competenze e abilità:

- Capacità di valutare criticamente l'affidabilità delle diverse fonti.
- Capacità di applicare tecniche di verifica dei fatti in contesti reali, in particolare sui social media e nei media digitali.

Configurazione dello spazio

Idealmente, lo spazio dovrebbe consentire lo svolgimento di esercizi pratici in coppia o in piccoli gruppi, senza interferenze. È preferibile che i partecipanti siedano in cerchio o in semicerchio durante le discussioni, per favorire l'interazione e lo scambio di idee.

Metodi e tecniche pedagogiche

- Attività di pre-comprensione e spiegazione
- Lavoro a coppie e discussione di gruppo
- Gioco di ruolo (dibattito)
- Discussione plenaria.

Strumenti

- Computer o tablet con accesso alla rete internet
- Lavagna o lavagna a fogli mobili (flipchart)
- Presentazioni PPT (opzionali)
- Casi pratici per esercitazioni di verifica delle informazioni.
- Accesso a strumenti di fact-checking (ad es. Snopes, FactCheck.org)

Panoramica delle attività

Attività 1.a.1 - Trova l'esperto

I partecipanti si esercitano a identificare esperti credibili in diversi ambiti. Attraverso la discussione e il lavoro di gruppo, riflettono su ciò che rende una persona una fonte affidabile e imparano a distinguere la competenza dall'opinione o dall'autopromozione online.

Attività 1.a.2 - Verifica delle fonti – vero o falso?

I partecipanti esplorano come verificare la credibilità delle fonti di informazione. Valutando diversi esempi di contenuti online, imparano strategie di base per controllare l'autenticità, confrontare i fatti e distinguere le informazioni affidabili dalla disinformazione.

Attività 1.a.3 - Dibattito

Attraverso un dibattito strutturato, i partecipanti argomentano a favore o contro l'affidabilità di diverse fonti di informazione. L'attività rafforza il pensiero critico, le capacità di esposizione orale e il ragionamento basato su prove, aiutando i partecipanti a comprendere l'importanza della valutazione delle fonti nella formazione delle opinioni.

Attività 1.a.4 – Verifica dei fatti sui social media

I ragazzi analizzano post reali o simulati dei social media per esercitarsi nelle abilità di fact-checking rapido. Imparano a valutare la credibilità delle informazioni condivise sulle piattaforme social e diventano consumatori più critici dei contenuti virali.

Istruzioni dettagliate passo per passo per le attività sono fornite nel Piano delle Attività in allegato.

Argomento 2: Pensiero critico e alfabetizzazione all'informazione

L'obiettivo delle attività proposte nella fase 1.a è principalmente quello di potenziare le competenze di pensiero critico e di alfabetizzazione all'informazione dei partecipanti, concentrandosi sulla capacità di valutare la credibilità delle informazioni e riconoscere la disinformazione. Queste attività mirano a costruire una conoscenza di base sulla struttura dell'informazione e sulle differenze tra fonti affidabili e non affidabili, sviluppando al contempo abilità pratiche di analisi e verifica delle notizie.

Il pensiero critico, in questo contesto, implica la valutazione della validità delle informazioni, il riconoscimento dei bias e la comprensione di come la disinformazione possa influenzare le opinioni. Le attività proposte sono pensate per sviluppare competenze nel confronto delle informazioni (Attività 2.b.1), nella valutazione della struttura delle notizie (Attività 2.b.2) e nella verifica dei fatti (Attività 2.b.3).

Cosa si impara?

- Differenza tra fonti di informazione affidabili e non affidabili.
- Anatomia di una notizia: titolo, apertura, corpo, citazioni, fonti, conclusione.
- Segnali comuni delle notizie false (titoli sensazionalistici, assenza di fonti credibili, ecc.).
- Metodi e strumenti di fact-checking.
- Il ruolo del pensiero critico nell'identificazione della disinformazione e delle notizie false.

Risultati di apprendimento

- Conoscenza:
 - Capire come una notizia è strutturata e che cosa la rende credibile.
 - Identificare le tecniche usate per creare e diffondere le fake news.
- Competenze e abilità:
 - Abilità di valutare in modo critico la credibilità di una notizia.
 - Abilità nel riconoscere i segnali dall'allarme nelle fake news.
 - Abilità nell'usare strumenti di fact-checking tools e Metodi per verificare le informazioni.

Configurazione dello spazio

Idealmente, lo spazio dovrebbe consentire ai partecipanti di lavorare in coppia o in piccoli gruppi senza interferenze, soprattutto durante le esercitazioni pratiche. Per le fasi di discussione e riflessione, è preferibile che i partecipanti siedano in cerchio o in semicerchio, in modo da favorire un'interazione aperta e la condivisione di esperienze e riflessioni.

Metodi e tecniche pedagogiche

I metodi usati in questa fase includeranno:

- Introduzione alla struttura di una notizia e segni della disinformazione.
- Lavoro a coppie e discussioni in piccoli gruppi – i partecipanti lavoreranno in coppia o in piccoli gruppi per analizzare articoli e confrontare le informazioni.
- Gioco di ruolo - un'attività prevede una simulazione in cui i partecipanti assumono i ruoli di creatori di notizie false e di verificatori dei fatti, confrontandosi in un dibattito.
- Discussioni plenarie - i partecipanti condivideranno le proprie conclusioni e riflessioni con l'intero gruppo.

Strumenti

- Lavagna o flipchart: per presentare i concetti chiave, come l'anatomia di una notizia o i segnali dall'allarme per le fake news.
- Presentazione PPT con le istruzioni: opzionale, per illustrare le attività e fornire i punti chiave per la discussione.
- Scheda di fact-checking: una scheda predisposta per confrontare le informazioni provenienti da più fonti (Attività 2.b.1)
- Checklist di analisi degli articoli di notizia: una lista di controllo per permettere ai partecipanti di valutare la credibilità degli articoli (Attività 2.b.2)
- Casi pratici per l'attività di role-playing (Allegato 1): per l'attività di gioco di ruolo verificatore dei fatti vs. creatore di notizie false (Attività 2.b.3), in cui i partecipanti creano o smascherano notizie.

Panoramica delle attività

Attività 2.a.1 – Comprendere le diverse tipologie di informazione

I partecipanti imparano a distinguere tra diverse tipologie di informazione, come notizie, opinioni, intrattenimento, pubblicità e propaganda. Analizzando esempi concreti, riflettono su come lo scopo e la modalità di presentazione delle informazioni influenzino la loro credibilità.

Attività 2.a.2 – Ecosistemi dell'informazione: dove troviamo le informazioni

I partecipanti esplorano le diverse fonti e i canali attraverso cui oggi si diffonde l'informazione. Tracciano una mappa dell'ecosistema informativo contemporaneo, discutendo il ruolo dei social media, dei media tradizionali, degli influencer e delle reti tra pari nel determinare quali informazioni riceviamo.

Attività 2.a.3 – Come l'informazione modella le nostre opinioni

Attraverso discussioni di gruppo e momenti di riflessione personale, i ragazzi esplorano come le informazioni che consumano influenzino le loro opinioni, emozioni e decisioni. L'attività promuove la consapevolezza mediatica e l'analisi critica delle informazioni che si incontrano quotidianamente.

Attività 2.b.1 – Confronto delle informazioni: approfondire l'analisi

Kids compare different versions of the same news story or event. By examining differences in language, framing, and emphasis, they develop critical reading skills and learn how to identify bias, slant, or manipulation in information presentation.

Attività 2.b.2 – L'anatomia di una notizia: vera o falsa?

I partecipanti analizzano la struttura tipica di una notizia e imparano a riconoscere i segni di affidabilità o di manipolazione. Attraverso attività pratiche, individuano elementi chiave come il titolo, le fonti, il tono e le prove a supporto, sviluppando una maggiore competenza nella lettura critica delle notizie.

Attività 2.b.3 – Gioco di ruolo: il verificatore dei fatti contro il creatore di notizie false

In un gioco di ruolo dinamico, i ragazzi assumono i ruoli di verificatori dei fatti e di creatori di notizie false. Nel tentativo di creare contenuti ingannevoli convincenti e di smascherarli, approfondiscono la comprensione delle tecniche di disinformazione e rafforzano le loro abilità di verifica.

Istruzioni dettagliate passo per passo per le attività sono fornite nel Piano delle attività in allegato.

PIANI DI ATTIVITÀ E SCHEDE DI LAVORO

Attività 1.a.1 - TROVA L'ESPERTO

Obiettivo

- Introdurre i partecipanti ai concetti di autenticità, autorevolezza e fonti affidabili.
- Aiutare i partecipanti a esercitarsi nell'identificazione delle fonti di informazione più appropriate per specifiche domande o argomenti di attualità.
- Promuovere il pensiero critico nella valutazione dell'affidabilità e dell'autorevolezza delle fonti di informazione.

Preparazione

- Disporre le sedie in semicerchio per le discussioni e le presentazioni di gruppo.
- Creare spazi dedicati per le attività in piccoli gruppi.
- Utilizzare una lavagna o una flipchart per riassumere i concetti chiave e i risultati dei gruppi.
- Stampare e ritagliare le domande (Colonna A) e le fonti (Colonna B) della scheda di lavoro.
- Fornire pennarelli o penne per le attività di gruppo.
- Familiarizzare con i punti chiave relativi all'autenticità e all'autorevolezza delle fonti.

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- Spiegare lo scopo dell'attività: imparare a valutare le fonti di informazione e ad associare le fonti più appropriate a specifiche domande o notizie.
- Definire i termini chiave:
 - **Autenticità:** l'informazione è originale e non alterata.
 - **Autorevolezza:** la fonte o l'autore possiede competenze o credenziali riconosciute.
 - **Fonti affidabili:** forniscono informazioni accurate, imparziali e ben documentate.
- Porre agli student alcune domande:
 - "Come decidi se una fonte è affidabile?"
 - "Che cosa rende un esperto attendibile?"

2. Attività di gruppo: Trova l'esperto (15 minuti)

1. Dividere i partecipanti in piccoli gruppi di 3-5 persone.
2. Fornire a ciascun gruppo un insieme di domande e di fonti, mescolandole prima della distribuzione.
3. Chiedere agli studenti e studentesse di abbinare ogni domanda alla fonte più appropriata e di spiegare il motivo della loro scelta.
4. Incoraggiare i partecipanti a discutere perché hanno selezionato determinate fonti per ciascuna domanda.
5. Invitarli a considerare fattori come autorevolezza, autenticità e bias.

3. Presentazione di gruppo (10 minuti)

- Ogni gruppo presenta le fonti abbinate, spiegando le motivazioni delle proprie scelte.
- Mettere in evidenza eventuali differenze di opinione tra i gruppi e facilitare una breve discussione.
- Fornire un feedback sulle scelte dei gruppi, sottolineando le buone pratiche per identificare le fonti affidabili

Conclusione dell'attività (10 minuti)

1. Riepilogo degli apprendimenti principali

Riassumere i concetti chiave:

- Le fonti affidabili possiedono autorevolezza, autenticità e forniscono informazioni accurate e ben documentate.
- Abbinare le domande alle fonti corrette aiuta a garantire risposte credibili.
- Il pensiero critico è essenziale per valutare l'affidabilità delle informazioni.

2. Riflessione personale

Chiedere agli studenti e studentesse di riflettere individualmente su queste domande:

- Come decido, di solito, se una fonte è affidabile?
- Cosa posso fare per migliorare la mia capacità di riconoscere le fonti attendibili?

3. Condivisione di gruppo

Invitare alcuni partecipanti a condividere le proprie riflessioni su:

- Una fonte di cui si fidano e il motivo.
- In che modo questa attività potrebbe cambiare il loro modo di valutare le informazioni in futuro.

4. Rinforzare il messaggio finale

Concludere con una frase ispiratrice (da proiettare o scrivere alla lavagna):

"Le informazioni affidabili costruiscono fiducia e ci permettono di prendere decisioni migliori. Impara a riconoscere e a fare affidamento su fonti credibili: in questo modo contribuirai a un mondo più informato e autentico."

Passi successivi facoltativi

Intervista a un esperto a casa

Incoraggiare gli studenti e studentesse a intervistare un familiare o un amico che possieda competenze in un argomento di loro scelta. Dovrebbero porre domande su come quella persona ha acquisito le proprie conoscenze e su come verifica le informazioni nel proprio campo.

Unità di apprendimento: Autenticità e autorevolezza

Attività 1.a.1.: Trova l'esperto

Foglio di lavoro (da stampare e ritagliare)

Dove cercheresti una risposta alle seguenti domande?

Domande	Fonti
Chi ha vinto il più recente Premio Nobel per la Pace?	Sito ufficiale del "Premio Nobel per la Pace" oppure testate di comprovata affidabilità il Corriere della Sera.
Bere caffè ogni giorno fa bene alla salute?	Riviste mediche, siti web di organizzazioni sanitarie come l'OMS.
Qual è il tasso di disoccupazione attuale nel nostro Paese?	Statistiche ufficiali del lavoro fornite dal governo o autorevoli centri di ricerca economica.
Come assorbono l'anidride carbonica le piante?	Libri di testo di biologia, riviste scientifiche o piattaforme educative come Khan Academy.
Quali sono le cause del riscaldamento globale?	Rapporti di organizzazioni ambientaliste o il sito web della NASA dedicato al cambiamento climatico.
Quali alimenti sono migliori per rafforzare il sistema immunitario?	Raccomandazioni di nutrizionisti o siti web affidabili sulla salute.
Quali sono i sintomi dell'influenza e in cosa si differenzia dal raffreddore?	National Institute of Health, WHO, or trusted medical articles.
How is artificial intelligence being used in education today?	Istituto Nazionale della Sanità, OMS o articoli medici affidabili.
Quali sono i principi fondamentali della democrazia?	Libri di testo di scienze politiche, siti educativi governativi o enciclopedie.

Attività 1.a.2 - VERIFICA DELLE FONTI: VERO O FALSO?

Obiettivo

- Insegnare agli studenti e studentesse l'importanza di verificare l'affidabilità e l'autorevolezza delle fonti di informazione.
- Sviluppare il pensiero critico e le competenze di fact-checking degli studenti e studentesse, imparando a distinguere tra fonti affidabili e meno attendibili.
- Promuovere la consapevolezza su come la disinformazione possa ingannare e influenzare il processo decisionale.

Preparazione

- Disporre i tavoli per il lavoro in piccoli gruppi, garantendo uno spazio sufficiente per la collaborazione.
- Creare un'area centrale dedicata alle presentazioni e alle discussioni.
- Preparare un insieme di affermazioni (vere e false) su vari argomenti (scienza, storia, attualità, ecc.).
- Garantire l'accesso a dispositivi (computer, tablet o smartphone) con connessione a Internet per le attività di fact-checking online.
- Fornire una scheda di fact-checking per annotare i risultati (facoltativa).
- Selezionare e verificare in anticipo un set di affermazioni vere e false, assicurandosi che le fonti delle informazioni corrette siano affidabili.
- Preparare un elenco di strumenti e siti web consigliati per il fact-checking.

Istruzioni passo dopo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- Spiegare che la disinformazione e le fonti non affidabili possono portare a credenze errate e a decisioni sbagliate.
- Sottolineare l'importanza del fact-checking e del confronto tra diverse fonti prima di fidarsi di un'informazione o di condividerla.

- Fornire una breve spiegazione della verifica: controllare se le informazioni siano accurate, affidabili e supportate da prove.
- Porre agli studenti e studentesse alcune domande:
 - “Ti è mai capitato di credere a qualcosa che poi hai scoperto non essere vero? Come è successo?”
 - “Quali strumenti o strategie usi già per verificare se qualcosa è vero?”

2. Esercizio pratico - fact-checking (20 minuti)

Step 1: Dividere gli studenti e studentesse in piccoli gruppi di 3-5 ragazzi e ragazze.

Step 2: Fornire a ciascun gruppo un set di 5 affermazioni preparate. Vedere la Scheda di lavoro 1.

Step 3: I gruppi utilizzano i dispositivi per verificare ciascuna affermazione. Devono:

- Cercare la fonte originale dell’informazione.
- Consultare più fonti per confermarne l’accuratezza.
- Valutare l’affidabilità delle fonti (È credibile? Fornisce prove o riferimenti?).
- Annotare i risultati sulla Scheda di lavoro 2:
 - **Affermazione.**
 - **Vera o falsa?**
 - **Fonti usate.**
 - **Perchè la fonte è affidabile (o non lo è).**

3. Analisi di gruppo (10 minuti)

Ogni gruppo presenta le fonti individuate, spiegando le motivazioni delle proprie scelte.

- Ogni gruppo presenta la propria analisi di 1-2 affermazioni spiegando:
 - Se l’affermazione è vera o falsa.
 - Quali fonti hanno usato e perchè le hanno considerate affidabili o meno.
- Fornire un feedback sui risultati dei gruppi, sottolineando:
 - L’importanza del confronto tra più fonti.
 - Come riconoscere i segnali d’allarme nelle fonti non affidabili (ad es. assenza di citazioni, tono sensazionalistico).

Concludere l'attività (10 minuti)

1. Riepilogo degli apprendimenti principali

Riassumere i principali punti emersi:

- Il fact-checking è fondamentale per distinguere tra informazioni vere e false.
- Le fonti affidabili sono autorevoli, autentiche e forniscono prove a sostegno delle proprie affermazioni.
- Il confronto tra più fonti garantisce l'accuratezza e rafforza la fiducia nelle informazioni.

2. Riflessione personale

Chiedere agli studenti e studentesse di riflettere su queste domande:

- Come decido se un'informazione è accurata o no?
- Cosa farò in modo diverso quando consumerò informazioni in futuro?

3. Condivisione di gruppo

Invitare alcuni studenti e studentesse a condividere le proprie riflessioni su:

- Un fatto sorprendente che hanno scoperto durante l'attività.
- In che modo questo esercizio ha cambiato il loro approccio alla verifica delle informazioni.

4. Rinforzare il messaggio finale

Concludere con una frase ispiratrice (da proiettare o scrivere alla lavagna):

" Prima di fidarti o condividere un'informazione, prenditi un momento per verificarla. Il fact-checking è uno strumento potente per proteggere te stesso e gli altri dalla disinformazione."

Passi successivi facoltativi

Sfida familiare di fact-checking

- Incoraggiare gli studenti e studentesse a ripetere l'attività a casa insieme ai genitori.
- Scegliere da 3 a 5 affermazioni (tra quelle utilizzate durante l'attività o create da loro)
- Verificare con i genitori se le affermazioni sono vere o false, utilizzando fonti affidabili.

Unità di apprendimento: Autenticità e autorevolezza

Attività 1.a.2: Verifica delle fonti

Foglio di lavoro 1 (da stampare e ritagliare)

Tagliare il foglio - ogni sezione per un gruppo di studenti

Gruppo 1

1. La Grande Muraglia Cinese è visibile dallo spazio.
2. L'acqua bolle a 100 °C al livello del mare.
3. Il cuore di una balenottera azzurra è grande quanto una piccola automobile.
4. Gli esseri umani hanno più ossa alla nascita che da adulti.
5. Il fulmine non colpisce mai due volte lo stesso punto.

Gruppo 2

1. La foresta pluviale amazzonica produce il 20% dell'ossigeno mondiale.
2. Le banane sono bacche, ma le fragole no.
3. Napoleone Bonaparte era estremamente basso, alto solo 150 cm.
4. I diamanti si formano dal carbone.
5. Venere è il pianeta più caldo del nostro sistema solare.

Gruppo 3

1. I cani possono vedere solo in bianco e nero.
2. Il miele non va mai a male e può durare migliaia di anni.
3. Nell'universo ci sono più stelle che granelli di sabbia sulla Terra.
4. Gli esseri umani condividono il 98% del loro DNA con gli scimpanzé.
5. Gli orsi polari usano la neve come protezione solare.

Gruppo 4

1. Il cervello umano utilizza il 100% delle sue capacità in ogni momento.
2. In Europa un tempo si pensava che i pomodori fossero velenosi.
3. I pinguini possono volare per brevi distanze.
4. La Torre Eiffel può diventare più alta in estate.
5. Gli squali devono nuotare costantemente per restare in vita.

Gruppo 5

1. Il Monte Everest è la montagna più alta del mondo.
2. Le arachidi non sono frutta secca, ma legumi.
3. I pesci rossi hanno solo tre secondi di memoria.
4. La Luna si sta lentamente allontanando dalla Terra.
5. Un giorno su Venere è più corto di un anno su Venere.

Unità di apprendimento: Autenticità e autorevolezza

Attività 1.a.2: Verifica delle fonti

Foglio di lavoro 1 (da stampare)

Compilare per ogni affermazione

Affermazione 1

Vero o falso?

Fonti usate:

Quale fonte è affidabile e quale no?

Affermazione 2

Vero o falso?

Fonti usate:

Quale fonte è affidabile e quale no?

Affermazione 3

Vero o falso?

Fonti usate:

Quale fonte è affidabile e quale no?

Affermazione 4

Vero o falso?

Fonti usate:

Quale fonte è affidabile e quale no?

Affermazione 5

Vero o falso?

Fonti usate:

Quale fonte è affidabile e quale no?

Unità di apprendimento: Autenticità e autorevolezza

Attività 1.a.2: Verifica delle fonti

Risposte corrette - per insegnanti/facilitatori

Gruppo 1

1. La Grande Muraglia Cinese è visibile dallo spazio. (Falso)
2. L'acqua bolle a 100 °C al livello del mare. (Vero)
3. Il cuore di una balenottera azzurra è grande quanto una piccola automobile. (Vero)
4. Gli esseri umani hanno più ossa alla nascita che da adulti. (Vero)
5. Il fulmine non colpisce mai due volte lo stesso punto. (Falso)

Gruppo 2

1. La foresta pluviale amazzonica produce il 20% dell'ossigeno mondiale. (Falso – in realtà circa dal 9% al 16%)
2. Le banane sono bacche, ma le fragole no. (Vero)
3. Napoleone Bonaparte era estremamente basso, alto solo 150 cm. (Falso – era circa 170 cm, nella media del suo tempo)
4. I diamanti si formano dal carbone. (Falso – si formano dal carbonio sotto alta pressione, ma non dal carbone)
5. Venere è il pianeta più caldo del nostro sistema solare. (Vero)

Gruppo 3

1. I cani possono vedere solo in bianco e nero. (Falso – vedono alcuni colori, come il blu e il giallo)
2. Il miele non va mai a male e può durare migliaia di anni. (Vero)
3. Nell'universo ci sono più stelle che granelli di sabbia sulla Terra. (Vero)
4. Gli esseri umani condividono il 98% del loro DNA con gli scimpanzé. (Vero)
5. Gli orsi polari usano la neve come protezione solare. (Falso)

Gruppo 4

1. Il cervello umano utilizza il 100% delle sue capacità in ogni momento. (Falso – solo determinate aree sono attive in momenti diversi)
2. In Europa un tempo si pensava che i pomodori fossero velenosi. (Vero)
3. I pinguini possono volare per brevi distanze. (Falso)
4. La Torre Eiffel può diventare più alta in estate. (Vero – il metallo si dilata con il calore)
5. Gli squali devono nuotare costantemente per restare in vita. (Falso – alcune specie possono restare sul fondale e continuare a respirare)

Gruppo 5

1. Il Monte Everest è la montagna più alta del mondo. (Vero – misurato dal livello del mare)
2. Le arachidi non sono frutta secca, ma legumi. (Vero)
3. I pesci rossi hanno solo tre secondi di memoria. (Falso – possono ricordare per mesi)
4. La Luna si sta lentamente allontanando dalla Terra. (Vero – circa 3,8 cm all'anno)
5. Un giorno su Venere è più corto di un anno su Venere. (Falso – un giorno è più lungo a causa della lenta rotazione)

Attività 1.a.3 – DIBATTITO

Obiettivo

- Incoraggiare il pensiero critico sull'affidabilità, l'autenticità e l'autorevolezza delle fonti delle informazioni che consumiamo.
- Sviluppare le capacità di argomentazione e di discussione degli studenti e studentesse.
- Esplorare prospettive diverse sul tema della fiducia nelle fonti d'informazione e sull'equilibrio tra il fare affidamento sull'autorevolezza e la valutazione critica.

Preparazione

- Disporre le sedie in due gruppi contrapposti, per creare un ambiente adatto al dibattito.
- Riservare uno spazio centrale per il moderatore (educatore/educatrice) che guiderà la discussione.
- Preparare schede o slide con i temi del dibattito.
- Utilizzare una lavagna o una flipchart per annotare gli argomenti principali emersi durante il confronto.
- Facoltativo: utilizzare un timer per gestire i tempi degli interventi.
- Preparare la mozione del dibattito: "Dovremmo fidarci completamente delle informazioni provenienti da fonti autorevoli come i media e i siti web governativi."
- Dividere gli studenti e studentesse in due squadre:
 - **Squadra A:** sostiene la fiducia nelle fonti autorevoli.
 - **Squadra B:** sostiene la necessità di prudenza e di una valutazione critica, anche nei confronti delle fonti consolidate.
- Preparare 2-3 esempi per aiutare gli studenti e studentesse a comprendere il contesto del dibattito (ad es. errori dei media, notizie false provenienti da fonti non affidabili):

Contenuti fuorvianti sulle elezioni su TikTok:

Esempio: in vista delle recenti elezioni, agli utenti di TikTok nelle aree chiave di competizione elettorale sono stati mostrati video generati con l'intelligenza artificiale che ritraevano leader politici mentre pronunciavano dichiarazioni mai realmente fatte. Questi video fuorvianti hanno diffuso informazioni false sulle posizioni e le politiche dei partiti ([BBC](#)).

Scopo: dimostrare con quanta facilità la disinformazione possa diffondersi su piattaforme popolari come TikTok, ampiamente utilizzate dai giovani.

Affermazioni false dopo eventi tragici:

Esempio: in seguito al tragico accoltellamento di un bambino di 11 anni di nome Mateo a Mocejón, in Spagna, sui social media si sono diffuse false voci secondo cui il sospettato fosse di origine nordafricana o un minore non accompagnato. Queste affermazioni sono state smentite dalle autorità, ma non prima di aver suscitato un forte sdegno pubblico. ([theguardian.com](#))

Scopo: evidenziare come la disinformazione possa diffondersi rapidamente dopo eventi tragici, generando rabbia e pregiudizi infondati.

Post fuorviante sui social media: falsi avvistamenti di animali

Esempio: nel 2019, un tweet diventato virale affermava che una foto di un "lupo gigante avvistato in Slovacchia" mostrasse una nuova specie pericolosa presente in Europa. L'immagine si è poi rivelata pesantemente modificata. ([Instagram](#))

Scopo: illustrare come i post sui social media, anche quando includono foto, possano essere fuorvianti e perché sia fondamentale verificare la fonte o utilizzare strumenti di ricerca inversa per le immagini.

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- Spiegare l'obiettivo del dibattito: esaminare in modo critico l'affidabilità delle fonti, il ruolo dell'autenticità e dell'autorevolezza e l'importanza del pensiero critico.
- Presentare la mozione del dibattito: "Dovremmo fidarci completamente delle informazioni provenienti da fonti autorevoli come i media e i siti web governativi."

- Assegnare gli studenti e studentesse alla Squadra A (favorevole) e alla Squadra B (contraria), assicurandosi che i gruppi siano numericamente equilibrati.
- Ricordare agli studenti e studentesse, se incerti sulla loro posizione, che stanno dibattendo una mozione, non necessariamente esprimendo le proprie opinioni personali.
- Concedere a ciascuna squadra 5 minuti per elaborare argomentazioni, esempi e prove a sostegno della propria tesi. Possono utilizzare esempi tratti dalle attività precedenti o dalla propria esperienza personale.

2. Condurre il dibattito (25 minuti)

Dichiarazioni iniziali (5 minuti)

- Ogni squadra presenta il proprio argomento introduttivo:
 - Squadra A (favorevole): sottolinea il valore dell'autorevolezza, delle competenze e della fiducia nelle fonti riconosciute come affidabili.
 - Squadra B (contraria): evidenzia i rischi della disinformazione e dei bias, sottolineando l'importanza di mettere in discussione anche le fonti considerate autorevoli.

Dibattito aperto (15 minuti):

- Le squadre si alternano nella presentazione di argomentazioni e controargomentazioni.
- Incoraggiare gli studenti e studentesse a utilizzare esempi, casi reali e ragionamenti logici per sostenere le proprie tesi.
- Consentire alle squadre di porre domande o contestare le affermazioni della parte avversaria.
- Agire come moderatore, garantendo turni equi, una discussione rispettosa e la coerenza con la mozione del dibattito.

Dichiarazioni finali (5 minuti):

- Ogni squadra riassume i propri argomenti principali, rispondendo ai punti sollevati durante il dibattito..

Concludere l'attività (10 minuti)

1. Riepilogo degli apprendimenti principali

Riassumere i principali punti emersi:

- Le fonti autorevoli sono spesso affidabili, ma possono comunque contenere errori, bias o informazioni non aggiornate.
- Il pensiero critico e la capacità di porsi domande ci permettono di affrontare le informazioni in modo riflessivo e responsabile.
- Un sano scetticismo ci aiuta a non lasciarci ingannare dalla disinformazione, anche quando proviene da fonti conosciute.

2. Riflessione personale

Chiedere agli studenti e studentesse di riflettere su queste domande:

- Qual è una cosa che ho imparato dal dibattito e che mi ha sorpreso?
- Come posso applicare il pensiero critico alle informazioni che consumo ogni giorno?
- Se opportuno, presentare i siti web locali dedicati al fact-checking.

3. Condivisione di gruppo

Invitare gli studenti e studentesse a condividere:

- Un esempio di quando si sono fidati di una fonte che si è poi rivelata non affidabile.
- In che modo questa attività ha cambiato il loro approccio alla valutazione delle informazioni.

4. Rinforzare il messaggio finale

Concludere l'attività con una frase ispiratrice (da proiettare o scrivere alla lavagna, se possibile):

“Le fonti autorevoli possono guidarci grazie alla loro competenza e alla loro credibilità, ma è il pensiero critico che ci mantiene vigili e informati. Ricorda sempre: fidati, ma verifica - perché il dubbio consapevole porta alla comprensione e a una conoscenza più profonda.”

Passi successivi facoltativi

Incoraggiare gli studenti e studentesse a:

- Scegliere un articolo di notizia o un post online a casa, analizzarlo insieme alla famiglia o agli amici e discutere se la fonte sia affidabile.
- Condividere le proprie conclusioni nella prossima sessione.

Argomenti di discussione

“1. Il ruolo dell’autorità nella fiducia nelle informazioni”

- Dobbiamo sempre fidarci degli esperti e delle istituzioni, come i siti governativi o i principali mezzi di informazione?
- Quali rischi comporta un’eccessiva dipendenza dall’autorità?

2. “Disinformazione sui social media”

- Perché i social media sono una fonte così comune di informazioni false?
- Come possono gli utenti riconoscere contenuti fuorvianti o notizie false?

3. “Pregiudizi nei media e nel giornalismo”

- In che modo il pregiudizio personale o istituzionale può influenzare l’affidabilità delle informazioni?
- Dovremmo fidarci di una fonte che ha una storia di parzialità ma che fornisce dati corretti?

4. “Il ruolo del pensiero critico”

- In che modo il pensiero critico ci aiuta a orientarci tra informazioni contrastanti?
- Mettere tutto in discussione può renderci troppo scettici per fidarci di qualcosa?

5. “Equilibrio tra rapidità e accuratezza”

- È più importante ottenere informazioni rapidamente o assicurarsi che siano accurate?
- Come possono le fonti affidabili bilanciare velocità e attendibilità?

6. “Casi reali di disinformazione”

- Quali lezioni possiamo trarre da episodi in cui la disinformazione ha causato danni?
- In che modo una migliore verifica dei fatti avrebbe potuto evitare queste situazioni?

7. “L’importanza del confronto tra fonti”

- In che modo confrontare più fonti migliora la nostra comprensione di un argomento?
- Quali sono le difficoltà del confronto tra fonti nell’era dell’informazione immediata?

Activity 1.a.4 - VERIFICA DEI FATTI SUI SOCIAL MEDIA

Obiettivo

- Familiarizzare gli studenti e studentesse con le tecniche di fact-checking nel contesto dei social media.
- Sviluppare la capacità degli studenti e studentesse di verificare l'accuratezza delle informazioni e riconoscere la disinformazione.
- Promuovere la consapevolezza su come la disinformazione si diffonde sui social media e sui suoi potenziali effetti.

Preparazione

Organizzazione dello spazio

- Disporre i posti a sedere per favorire la collaborazione in piccoli gruppi (3-5 ragazzi e ragazze per gruppo).
- Preparare uno schermo o una lavagna per le dimostrazioni e le discussioni.

Materiali

- Accesso a dispositivi con connessione Internet (computer, tablet o smartphone) per le attività di fact-checking.
- Screenshot o esempi di post sui social media (alcuni veri, altri falsi) da utilizzare per l'analisi.
- Elenco di strumenti per il fact-checking (in lingua inglese, per esempio: [Snopes](#), [FactCheck.org](#), or [Google reverse image search tool](#)). Trova gli strumenti di fact-checking locali, adatti al tuo contesto e nella tua lingua.
- Una scheda di lavoro per consentire ai gruppi di annotare i propri risultati.

Preparazione dell'insegnante/educatore/educatrice

- Preparare diversi post di social media prima di iniziare il lavoro (testi, immagini o video= che sono veri o falsi. Esempi:

1. Affermazioni non verificate

Esempio: "Il latte al cioccolato deriva da mucche marroni"

Descrizione: un mito molto diffuso sostiene che il latte al cioccolato provenga direttamente dalle mucche marroni.

Scopo: dimostrare con quanta facilità le affermazioni non verificate possono diffondersi e essere credute senza essere messe in discussione.

[Link all'articolo della CNN.](#) (fonte affidabile)

2. Titoli sensazionalistici

Esempio: *"Squalo trovato nel fiume Tamigi!"*

Descrizione: un titolo che esagera la presenza di uno squalo nel Tamigi, quando in realtà si trattava di una piccola specie innocua.

Scopo: mostrare come i titoli possano essere resi sensazionalistici per attirare i lettori, anche se la notizia reale è molto meno drammatica.

[Link al video di YouTube.](#)

[Link alla notizia con debunking.](#)

3. Contenuto clickbait

Esempio: *"Carlo non è il suo vero padre: il principe Harry parla della voce che circola!"*

Descrizione: un titolo pensato per suscitare curiosità senza fornire informazioni precise.

Scopo: mostrare come il clickbait utilizzi titoli vaghi ma intriganti per spingere i lettori a cliccare, portandoli spesso a contenuti deludenti.

[Link all'articolo.](#)

Video di ["Debunking" video Facebook.](#)

[Esempi di click-bite.](#)

4. Post affidabili e ben documentati

Esempio: *"Hubble ricostruisce la storia nascosta della Galassia di Andromeda"*

Descrizione: un post dell'Agenzia Spaziale Europea che illustra il più grande fotomosaico della galassia di Andromeda.

Scopo: l'articolo mette in evidenza le scoperte rivoluzionarie e le immagini dettagliate della Galassia di Andromeda rese possibili dal Telescopio Spaziale Hubble della NASA/ESA.

[Video virale su Facebook.](#)

[Sito della European Space Agency.](#)

Verifica l'accuratezza di ogni post e prepara note sulla fonte reale o sulle prove di smentita.

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- Spiega la crescente importanza della verifica dei fatti sui social media, dovuta alla rapidità con cui le informazioni si diffondono.
- Evidenzia i rischi della disinformazione, come la sua capacità di influenzare le decisioni o suscitare reazioni emotive.
- Definisci i termini chiave:
 - **Disinformazione accidentale:** informazioni false o fuorvianti condivise in modo non intenzionale.
 - **Disinformazione intenzionale:** informazioni false diffuse deliberatamente per ingannare.
 - **Verifica dei fatti:** processo di controllo della veridicità delle informazioni.
- Chiedere agli studenti e studentesse:
 - "Hai mai visto un post sui social media che in seguito hai scoperto non essere vero?"
 - "Cosa fai di solito quando non sei sicuro se un post sia vero o falso?"

2. Esercizio pratico (20 minuti)

Step 1: Formare i gruppi

- Dividere gli studenti e studentesse in piccoli gruppi.

Step 2: Distribuire i post dei social media

- Assegna a ciascun gruppo un post dai social media da analizzare. Vedi la Scheda di lavoro 1:
 - [Conversazione tra Neil de Grasse Tyson e Paul Mecurio sugli alieni](#)
 - [Un post con immagini di Elon Musk generate dall'intelligenza artificiale.](#)
 - [Post su Instagram con specie reali di rane.](#)
 - [Un post su un gatto polidattilo che sembra falso, ma non lo è.](#)

Step 3: Verifica (fact-checking) dei post

I gruppi lavorano insieme per:

- Discutere se il post sembra attendibile. Cercare segnali di allarme, come linguaggio sensazionalistico, assenza di fonti o appelli emotivi.
- Controllare il profilo o il sito web associato al post. È credibile? Ha una storia di segnalazioni affidabili?

- Usare strumenti di fact-checking o motori di ricerca per confermare o smentire le affermazioni.
- Se il post contiene un'immagine, utilizza strumenti come Google Reverse Image Search per trovarne il contesto originale.

Step 4: Registrare i risultati.

I gruppi completano la scheda di lavoro 2:

- Contenuto del post (riassunto).
- Risultati dell'analisi (vero o falso).
- Fonti utilizzate per verificare il post.
- Motivi delle loro conclusioni.

3. Revisione di gruppo (10 minuti)

- Ogni gruppo presenta alla classe un post analizzato, spiegando:
 - La propria conclusione (vero o falso).
 - Le prove trovate e gli strumenti utilizzati.
 - I motivi per cui ritiene la fonte affidabile o meno.
- L'insegnante/facilitatore fornisce un feedback sulle conclusioni dei gruppi e mette in evidenza le strategie di fact-checking più efficaci.

Concludere l'attività (10 minuti)

1. Riepilogo degli apprendimenti principali

Riassumere i principali punti emersi:

- La disinformazione si diffonde facilmente sui social media, ma può spesso essere individuata con strumenti e tecniche adeguate.
- Le fonti affidabili citano le prove, evitano il sensazionalismo e sono trasparenti riguardo alle proprie informazioni.
- I strumenti di fact-checking, come la ricerca inversa di immagini e i siti di verifica dei fatti, sono essenziali per controllare l'attendibilità dei contenuti.

2. Riflessione personale

Chiedere agli studenti e studentesse di riflettere su queste domande:

- Quali sono i segnali d'allarme più comuni della disinformazione sui social media?
- In che modo posso applicare le competenze di fact-checking apprese oggi alle mie abitudini sui social media?

3. Condivisione di gruppo

Invitare alcuni ragazzi e ragazze e studentesse a condividere:

- Un momento in cui hanno creduto o condiviso un post che in seguito si è rivelato falso.
- Uno strumento o una strategia utile che hanno scoperto durante l'attività.

4. Rinforzare il messaggio finale

Concludi con un messaggio ispiratore (su proiettore o lavagna):

“Pensa prima di cliccare e verifica prima di condividere.”

Passi successivi facoltativi

Invita gli studenti e studentesse a esercitarsi nella verifica dei fatti anche a casa:

- chiedi loro di scegliere un post sui social media che incontreranno nei prossimi giorni, analizzarlo e verificarne l'autenticità utilizzando gli strumenti appresi.
- Potranno condividere i risultati nella prossima sessione o con la propria famiglia.

Unità di apprendimento: Autenticità e autorevolezza
Attività 1.a.4 - Verifica dei fatti sui social media
FOglio di lavoro (da stampare)

Contenuto del post (riassunto)

Risultati della tua analisi (vero o falso)

Fonti utilizzate per verificare il post

Motivazioni delle tue conclusioni

Attività 2.a.1 - COMPRENDERE LE DIVERSE TIPOLOGIE DI INFORMAZIONE

Obiettivo

- Aiutare gli studenti e studentesse a esplorare i diversi tipi di informazioni che incontrano ogni giorno (fatti, opinioni, propaganda, pubblicità, intrattenimento).
- Sviluppare la capacità degli studenti e studentesse di riconoscere e classificare i diversi tipi di informazioni.
- Promuovere la consapevolezza di come le informazioni possano influenzare emozioni e decisioni.

Preparazione

- Disporre i tavoli per il lavoro a piccoli gruppi (3–5 ragazzi e ragazze e studentesse per gruppo).
- Allestire uno spazio per la discussione collettiva (a semicerchio o con file rivolte verso la lavagna).
- Stampare la Scheda di lavoro 1: “Tabella di classificazione dei tipi di informazione” (una per gruppo).
- Preparare un insieme di brevi frammenti informativi (stampati o digitali) che rappresentino diversi tipi di contenuto: fatti, opinioni, propaganda, pubblicità, intrattenimento.
- Utilizzare una lavagna o un foglio a fogli mobili (flipchart) per le presentazioni dei gruppi e la presa di appunti.
- Fornire pennarelli o penne.
- Preparare circa 10–15 brevi esempi (titoli, pubblicità, post sui social, frammenti di notizie – nella lingua degli ragazzi e ragazze) da ritagliare e distribuire ai gruppi. Compilare la Scheda di lavoro con la descrizione di questi esempi.
- Preparare una diapositiva introduttiva o un poster con le definizioni dei cinque tipi di informazione.

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (10 minuti)

- **Spiegare l'obiettivo dell'attività:** "Oggi impareremo a riconoscere i tipi di informazione che incontriamo ogni giorno e a capire come possono influenzare le nostre emozioni e le nostre decisioni."
 - **Definire i 5 tipi di informazione:**
 - **Fatti:** informazioni verificabili e oggettive.
 - **Opinioni:** interpretazioni o convinzioni personali.
 - **Propaganda:** informazioni di parte finalizzate a influenzare le opinioni, spesso con motivazioni politiche.
 - **Pubblicità:** contenuti destinati a promuovere o vendere prodotti, servizi o idee.
 - **Intrattenimento:** informazioni create per divertire o coinvolgere, non necessariamente basate su fatti reali.
 - **Poni una domanda introduttiva:**
"Hai mai letto qualcosa online che ti ha fatto sentire molto entusiasta o arrabbiato? Di che tipo di informazione si trattava?"
-

2. Esercizio pratico - Classificare i tipi di informazione (25 minuti)

Step 1: Organizzazione dei gruppi

- Dividi gli studenti e studentesse in piccoli gruppi (3–5 partecipanti per gruppo).
- Distribuisci la Scheda di lavoro 1 e un insieme di esempi/estratti informativi a ciascun gruppo.

Step 2: Lavoro di gruppo (15 minuti)

- Ogni gruppo dovrà:
 - **Leggere attentamente ciascun estratto.**
 - **Classificarlo in una delle cinque categorie di informazione** utilizzando la tabella di classificazione nella Scheda di lavoro 1.
 - **Discutere brevemente:**
Cosa vi ha portato a classificarlo in questo modo?
Quali emozioni suscita (ad esempio fiducia, rabbia, curiosità, divertimento)?
- Si dovranno invitare gli studenti e le studentesse a riflettere sul contesto e sullo scopo dell'estratto: "Che cosa sta cercando di ottenere chi ha creato questa informazione?"

Step 3: Presentazioni dei gruppi (10 minuti)

- Ogni gruppo sceglie un esempio da presentare:
 - Indicare il tipo di informazione.
 - Spiegare le motivazioni della classificazione.
 - Condividere l'emozione che ha suscitato.

3. Riflessione e discussione (10 minuti)

- Guida la discussione utilizzando i seguenti spunti:
 - “Quale tipo di informazione è stato il più difficile da riconoscere? Perché?”
 - “In che modo il linguaggio emotivo influenza il modo in cui percepiamo le informazioni?”
 - “In che modo riconoscere il tipo di informazione può aiutarci a prendere decisioni migliori online?”
 - Riassumere i punti chiave dell’apprendimento:
 - i diversi tipi di informazione ci influenzano in modi differenti.
 - Saperli riconoscere ci aiuta a proteggerci dalla manipolazione.
-

Concludere l’attività

1. Riepilogo degli apprendimenti principali

- Le informazioni hanno scopi diversi: informare, persuadere, vendere o intrattenere.
- Riconoscere il tipo di informazione è fondamentale per sviluppare il pensiero critico e la consapevolezza emotiva.
- Le emozioni spesso influenzano il modo in cui reagiamo ai diversi tipi di contenuto.

2. Riflessione personale

Invita gli studenti e le studentesse a riflettere individualmente (per iscritto o oralmente):

- " La prossima volta che leggerai un post o un articolo online, cosa ti chiederai prima di fidarti di ciò che leggi?"

3. Condivisione di gruppo

Invita alcuni ragazzi e ragazze e le studentesse a condividere:

- Una cosa che faranno in modo diverso quando incontreranno nuove informazioni.

4. Rinforzare il messaggio finale

Mostra questo messaggio sulla lavagna o sul proiettore: *“Sapere che tipo di informazione stai leggendo ti dà il potere di decidere come reagire.”*

Passi successivi facoltativi

Crea un diario dei media

Chiedi agli studenti e alle studentesse di tenere traccia, per una settimana, dei tipi di informazione che incontrano e di annotare come li hanno fatti sentire.

Unità di apprendimento: Autenticità e autorevolezza

Attività 2.a.1: Comprendere le diverse tipologie di informazione

Foglio di lavoro (da stampare) - Tipi di Informazione - Tabella di classificazione

ESEMPIO/CONTENUTO (BREVE DESCRIZIONE)	FATTO	OPINIONE	PROPAGANDA	INTRATTENI- MENTO	PUBBLICITÀ	EMOZIONE SUSCITATA

Cinque tipi di informazione

Fatti: informazioni verificabili e oggettive.

Opinioni: interpretazioni o convinzioni personali.

Propaganda: informazioni di parte finalizzate a influenzare le opinioni, spesso con motivazioni politiche.

Pubblicità: contenuti destinati a promuovere o vendere prodotti, servizi o idee.

Intrattenimento: informazioni create per divertire o coinvolgere, non necessariamente basate su fatti reali.

**Sapere che tipo di
informazione stai leggendo ti
dà il potere di decidere come
reagire.**

Attività 2.a.2 - ECOSISTEMI DELL'INFORMAZIONE: DOVE TROVIAMO LE INFORMAZIONI

Obiettivo

- Aiutare gli studenti e le studentesse a identificare i principali "ecosistemi informativi" (media tradizionali, media digitali, fonti accademiche formali, social media, blog, ecc.)
- Sviluppare la comprensione degli ragazzi e ragazze su come i diversi ecosistemi influenzano il modo in cui le informazioni vengono presentate e percepite.
- Promuovere la consapevolezza di come le diverse fonti plasmino la credibilità, la fiducia e la percezione.

Preparazione

- Tavoli disposti per il lavoro collaborativo in piccoli gruppi (3–5 ragazzi e ragazze per gruppo).
 - Spazio su una parete o una lavagna per esporre le mappe concettuali create dai gruppi.
 - Scheda di lavoro stampabile 1: "Mappa dell'ecosistema informativo" (una per gruppo).
 - Grandi fogli di carta e pennarelli per disegnare le mappe concettuali.
 - Una diapositiva o un poster che riassume esempi dei diversi ecosistemi informativi.
 - (Opzionale) Esempi stampati di articoli di notizie, post sui social media, estratti di blog, articoli accademici.
 - Preparare alcune semplici immagini illustrative che mostrino esempi di diversi tipi di ecosistemi (ad esempio un post su Twitter/X, una schermata di un telegiornale, un articolo di Wikipedia, un post di blog, un sito governativo online).
-

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (10 minuti)

- **Spiega l'obiettivo:** "Oggi impareremo a conoscere i diversi 'ecosistemi' in cui troviamo le informazioni e come ciascuno di essi influisce su ciò che leggiamo, crediamo e condividiamo."
 - **Definisci cosa si intende per ecosistemi informativi:**
 - **Media tradizionali:** televisione, giornali, radio.
 - **Media digitali:** blog, YouTube, post sui social media.
 - **Fonti formali:** articoli accademici, enciclopedie, rapporti governativi.
 - **Fornisci esempi:**
Mostra agli studenti e studentesse alcune schermate o esempi stampati.
 - **Domanda introduttiva per la discussione:**
" Da dove prendi di solito le tue informazioni? Dai social media? Dai siti di notizie? Dai libri?"
-

2. Esercizio pratico – Creare una mappa dell'ecosistema informativo (25 minuti)

Step 1: Organizzazione del gruppo

- Dividi gli studenti e studentesse in piccoli gruppi (3–5 partecipanti per gruppo).
- Consegna a ciascun gruppo un grande foglio bianco.

Step 2: Lavoro di gruppo (15 minuti)

- Proietta il compito sullo schermo.
- Ogni gruppo dovrà:
 - Elencare tutti i diversi luoghi o canali che vengono utilizzati per trovare informazioni.
 - Categorizzare ogni fonte in uno dei tre principali ecosistemi:
 - Media tradizionali
 - Media digitali
 - Fonti formali/accademiche
 - Riflettere su come si sentono rispetto a ciascun ecosistema (fiducia, scetticismo, confusione, ecc.).
- I gruppi dovranno costruire una mappa concettuale:
 - Al centro "Ecosistema dell'informazione"
 - Ramificazioni per media tradizionali, digitali, fonti formali.
 - Sotto ogni ramo, aggiungere le fonti che usano (per esempio Instagram→Media digitale; RAI1 → Media tradizionale).
 - Aggiungere delle emoticon o parole chiave che mostrino come si sentono nei confronti di ognuno (per esempio 📺 per fiducia, ⚡ per informazioni veloci, ? per scetticismo).

Step 3: Presentazione di gruppo (10 minuti)

- Ogni gruppo dovrà brevemente presentare la loro mappa concettuale:
 - Spiegando uno o due fonti di cui si fidano e perchè.
 - Menzionando un ecosistema che sentono meno affidabile e perchè.

3. Riflessione e discussione (10 minuti)

- Guidare una discussione usando queste domande:
 - " Su quale ecosistema ti basi di più? Perché?"
 - " Quali sono i punti di forza e di debolezza dei media tradizionali rispetto quelli digitali?"
 - " In che modo dipendere da un solo ecosistema può influenzare le nostre opinioni?"
 - " Hai mai confrontato un'informazione tra diversi ecosistemi? Cosa è successo?"
- Riassumi i punti chiave dell'apprendimento:
 - I diversi ecosistemi offrono tipi di informazione e livelli di affidabilità differenti.
 - La fiducia dovrebbe basarsi sulla valutazione della credibilità, non solo sulla familiarità.
 - Esporsi a ecosistemi diversi riduce il rischio di pregiudizi e di disinformazione.

Concludere l'attività

1. Riepilogo degli apprendimenti principali

- Viviamo in molteplici ecosistemi informativi.
- I diversi ecosistemi presentano punti di forza e di debolezza differenti.
- Capire da dove proviene un'informazione ci aiuta a valutarne l'affidabilità.

2. Riflessione personale

Chiedi ai ragazzi e ragazze individualmente: "Quale ecosistema pensi di dover esplorare di più per avere una visione più ampia delle informazioni?"

3. Condivisione di gruppo

Invita alcuni ragazzi e ragazze a condividere un cambiamento che potrebbero apportare alle proprie abitudini informative dopo la sessione di oggi.

4. Rinforzare il messaggio finale

Mostra questo messaggio: *"Le informazioni sono ovunque, ma il pensiero critico è la tua bussola."*

Passaggi successivi facoltativi

Compito a casa

Gli studenti scelgono una notizia e la seguono attraverso tre ecosistemi diversi (ad esempio: telegiornale, post sui social media e articolo accademico), annotando le differenze nella presentazione.

Disegna la mappa del tuo ecosistema informativo

- **Scrivi “Ecosistema informativo” al centro del tuo foglio.**
- **Disegna tre rami per:**
 - **Media tradizionali**
 - **Media digitali**
 - **Fonti formali**
- **Sotto ogni ramo, aggiungi le fonti che utilizzi (esempio: Instagram → Media digitali; RAI → Media tradizionali).**
- **Aggiungi emoticon o parole chiave che rappresentino come ti senti rispetto a ciascuna fonte (esempio: 🇪🇺 per fiducia, ⚡ per notizie rapide, ? per scetticismo).**
-

**Le informazioni sono
ovunque, ma il pensiero
critico è la tua bussola.**

Attività 2.a.3 - COME L'INFORMAZIONE MODELLA LE NOSTRE OPINIONI

Obiettivo

- Aiutare gli studenti e studentesse a riflettere su come le informazioni (e la disinformazione) che consumano quotidianamente influenzano le loro opinioni e decisioni.
- Promuovere la consapevolezza dell'influenza emotiva e dei pregiudizi nei media.
- Sviluppare competenze per la valutazione critica delle proprie abitudini informative.

Preparazione

- Tavoli per il lavoro a piccoli gruppi (3–5 ragazzi e ragazze per gruppo).
- Spazio aperto per la discussione e la riflessione collettiva (preferibile una disposizione a cerchio o semicerchio).
- Scheda di lavoro stampabile 1: “Scheda di riflessione sulle informazioni” (una per partecipante o per gruppo).
- Lavagna tipo flipchart o lavagna bianca per raccogliere le riflessioni dei gruppi.
- Preparare alcuni brevi casi di studio che mostrino come le informazioni influenzano l'opinione pubblica (ad esempio: narrazioni sul cambiamento climatico, disinformazione elettorale, storie di gossip su personaggi famosi) - un caso di studio per ciascun gruppo di ragazzi e ragazze.
- Preparare stimoli per la riflessione guidata.

Istruzioni passo dopo passo

1. Introduzione (10 minuti)

- **Spiega l'obiettivo:** “Oggi rifletteremo su come le informazioni che leggiamo, guardiamo e condividiamo possono influenzare ciò in cui crediamo e il modo in cui prendiamo decisioni.”
- **Concetti chiave da introdurre:**

- Le informazioni possono suscitare forti reazioni emotive (rabbia, paura, orgoglio).
 - Informazioni parziali o di parte possono modificare le nostre opinioni senza che ce ne rendiamo conto.
 - **Domanda introduttiva:**
" Ti viene in mente un momento in cui qualcosa che hai letto o sentito ha cambiato la tua opinione su qualcosa di importante?"
-

2. Esercizio pratico – Esplorare l’influenza dei media (25 minuti)

Step 1: Organizzazione del gruppo

- Dividi gli studenti e studentesse in piccoli gruppi (3–5 partecipanti).
- Distribuisci a ciascun gruppo un caso di studio e la Scheda di lavoro 1.

Step 2: Lavoro di gruppo (15 minuti)

- Ogni gruppo dovrà:
 - **Leggere il caso di studio assegnato (una narrazione mediatica reale).**
 - **Analizzare l’inquadramento dell’informazione (come viene presentata o interpretata):**
 - L’informazione è emotiva? Neutrale? Sensazionalistica?
 - È completa o mancano punti di vista importanti?
 - **Discussione:**
 - In che modo queste informazioni potrebbero influenzare la percezione di qualcuno sull’argomento?
 - Quali emozioni suscita l’informazione?
 - In che modo fonti diverse potrebbero raccontare la stessa storia in modo differente?

Compilare la **Scheda di lavoro 1** in base ai risultati dell’analisi.

Step 3: Presentazione di gruppo (10 minuti)

- Ogni gruppo dovrà presentare brevemente:
 - Come l’informazione è stata presentata.
 - Il possibile impatto emotivo sui lettori.
 - In che modo potrebbe influenzare l’opinione pubblica o le decisioni.
-

3. Riflessione e discussione (10 minuti)

- Facilitate la riflessione usando queste domande:
 - “Hai notato elementi emotivi nel tuo caso di studio?”
 - “In che modo le informazioni cariche di emozioni influenzano la nostra capacità di pensare in modo critico?”
 - “Puoi fidarti della tua prima reazione emotiva a un’informazione? Perché sì o perché no?”

- “Ti è mai capitato di cambiare idea dopo aver appreso nuove informazioni che mettevano in discussione la tua opinione iniziale?”
- Riassumi i punti chiave dell’apprendimento:
 - Le informazioni mirano spesso a suscitare emozioni.
 - Le reazioni emotive possono offuscare il pensiero critico.
 - È importante riconoscere come le informazioni ci influenzano, per prendere decisioni più consapevoli e fondate.

Concludere l’attività

1. Riepilogo degli apprendimenti principali

- Le narrazioni dei media possono influenzare profondamente le opinioni e le decisioni personali.
- Le emozioni vengono spesso utilizzate per rendere le informazioni più persuasive.
- Essere consapevoli di queste influenze aiuta a sviluppare solide competenze di pensiero critico.

2. Riflessione personale

Chiedi agli studenti e studentesse, individualmente:

- “La prossima volta che proverai una forte emozione leggendo qualcosa online, cosa farai prima di condividerla o reagire?”

3. Condivisione di gruppo

Invita alcuni ragazzi e ragazze a condividere:

- Un’osservazione o una consapevolezza che hanno maturato su come i media influenzano le loro opinioni.

4. Rinforzare il messaggio finale

Mostra questo messaggio: *“Le emozioni forti possono aprire il cuore, ma il pensiero critico mantiene la mente lucida.”*

Passaggi successivi opzionali

Diario di autoconsapevolezza mediatica

Chiedi agli studenti e studentesse di tenere traccia, per alcuni giorni, delle proprie reazioni emotive alle informazioni incontrate e di riflettere su come queste abbiano influenzato il loro comportamento o le loro opinioni.

Unità di apprendimento: Autenticità e autorevolezza
Attività 2.a.3 - Come l'informazione modella le nostre opinioni
Foglio di lavoro

Utilizza questa scheda per riflettere su come le informazioni vengono presentate e su come influenzano le emozioni e le opinioni.

Domande	Note
Di cosa trattava l'informazione? Da dove proveniva?	
Quali emozioni ha suscitato (rabbia, tristezza, speranza, entusiasmo)?	
L'informazione era completa, di parte o emotiva? Come te ne sei accorto/a?	
In che modo questa informazione potrebbe influenzare le opinioni o le decisioni di una persona?	

Attività 2.b.1 - CONFRONTO DELLE INFORMAZIONI: APPROFONDIRE L'ANALISI

Obiettivo

- Sviluppare la capacità degli studenti e studentesse di confrontare in modo critico diverse fonti di informazione.
- Aiutare gli studenti e studentesse a individuare discrepanze, omissioni o pregiudizi tra diversi resoconti sullo stesso argomento.
- Rafforzare il pensiero critico e incoraggiare l'abitudine a verificare le fonti attraverso il confronto incrociato.

Preparazione

- Tavoli disposti per il lavoro collaborativo in piccoli gruppi (3–5 ragazzi e ragazze per gruppo).
- Una lavagna o un proiettore per riassumere i risultati.
- Scheda di lavoro stampabile 1: “Tabella di confronto delle informazioni” (una per gruppo).
- Pennarelli o penne.
- Seleziona alcuni argomenti semplici e non divisivi in cui siano evidenti differenze di impostazione (ad esempio: copertura di un evento sportivo, notizie ambientali o una nuova invenzione tecnologica). Inserisci i titoli e una breve descrizione nella scheda di lavoro per gli studenti e studentesse.
- Assicurati che gli articoli differiscano leggermente per tono, livello di dettaglio o enfasi (alcuni più emotivi, altri neutrali, altri sensazionalistici).

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (10 minuti)

- **Spiega l'obiettivo:** “Oggi vedremo come fonti diverse possono riportare lo stesso argomento in modi differenti — e perché è importante confrontarle in modo critico.”
- **Idee chiave da introdurre:**

- Nessuna fonte riporta una notizia esattamente nello stesso modo.
- Le differenze possono rivelare pregiudizi, informazioni incomplete o punti di vista specifici.

- **Domanda introduttiva:**

“Hai mai sentito due versioni diverse della stessa storia? Come hai deciso a quale credere?”

2. Esercizio pratico – Confrontare le fonti (25 minuti)

Step 1: Organizzazione del gruppo

- Dividi gli studenti e studentesse in piccoli gruppi (3-5 partecipanti).
- Distribuisci set di articoli/post e foglio di lavoro 1.

Step 2: Lavoro di gruppo (15 minuti)

- Ogni gruppo dovrà:
 - Leggere i propri 2-3 articoli/post sullo stesso argomento.
 - Utilizzare il foglio di lavoro 1 per:
 - Identificare e riassumi i punti chiave di ciascuna fonte.
 - Confrontare tono, fatti, informazioni mancanti, linguaggio emotivo e immagini.
 - Discussione:
 - I fatti principali sono gli stessi?
 - Cosa viene enfatizzato o tralasciato?
 - In che modo il tono (emotivo o neutro) differisce?
 - Il lettore si sentirebbe in modo diverso a seconda dell'articolo che legge?
- Esorta gli studenti e studentesse a prendere nota di parole, frasi o immagini specifiche che hanno plasmato le loro impressioni.

Step 3: Presentazioni di gruppo (10 minuti)

- Ogni gruppo presenta brevemente:
 - Principali differenze che hanno osservato.
 - In che modo queste differenze potrebbero influenzare le opinioni dei lettori.
-

3. Riflessione e discussion (10 minuti)

- Conduci una riflessione usando queste domande:
 - "Perché pensi che le fonti abbiano presentato lo stesso argomento in modo diverso?"

- "In che modo le emozioni o i fatti mancanti cambiano il modo in cui comprendiamo un evento?"
- "Cosa possiamo fare per ottenere un quadro più completo e accurato di un argomento?"
- Riassumi i punti chiave di apprendimento:
 - Confronta sempre più fonti, soprattutto su argomenti importanti.
 - Il linguaggio emotivo o di parte può influenzare la nostra percezione senza che ce ne rendiamo conto.
 - I lettori critici guardano sempre oltre la prima fonte.

Conclusione dell'attività

1. Riepilogo degli apprendimenti principali

- Le informazioni sono raramente completamente oggettive: fonti diverse inquadrano le informazioni in modo diverso.
- Il confronto delle fonti rivela un quadro più completo.
- Il confronto critico costruisce un pensiero indipendente e informato.

2. Riflessione personale

Chiedi agli studenti e studentesse individualmente:

- "Qual è una cosa a cui presterai maggiore attenzione quando leggerai notizie o post in futuro?"

3. Condivisione di gruppo

Invita alcuni ragazzi e ragazze a condividere:

- Un esempio di una sorprendente differenza che hanno notato tra le fonti.

4. Rinforzare il messaggio finale

Mostra questo messaggio:

"Una storia. Molte versioni. Cercali tutti per trovare la verità".

Passaggi successivi facoltativi

Assegnazione a domicilio

Gli studenti e studentesse trovano due articoli sullo stesso evento di attualità da due diversi media e scrivono una breve riflessione sulle differenze che hanno notato.

Unità di apprendimento: autenticità e autorevolezza

Attività 2b1 - CONFRONTO DELLE INFORMAZIONI

Foglio di lavoro - Confrontare le fonti su uno stesso argomento

Compara gli articoli/post con attenzione. Compila la tabella in base a quello che trovi e preparati a discutere le tue scoperte.

Domande guida	Fatti principali	Tono (emotivo/neutro)	Informazioni che mancano e bias	Come ti fa sentire
Fonte 1				
Fonte 2				
Fonte 3				
Fonte 4				

This material has been developed within the Erasmus+ projekt ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by the European Union

Unità di apprendimento: autenticità e autorevolezza

Attività 2b1 - CONFRONTO DELLE INFORMAZIONI

Foglio di lavoro - Confrontare le fonti su uno stesso argomento

**Una storia.
Molte versioni.
Cercale tutte per trovare la
verità.**

This material has been developed within the Erasmus+ projekt ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by
the European Union

Attività 2.b.2 - L'ANATOMIA DI UNA NOTIZIA

Obiettivo

- Aiutare gli studenti e studentesse ad analizzare la struttura delle notizie.
- Insegnare agli studenti e studentesse come individuare i campanelli d'allarme che indicano notizie false o notizie inaffidabili.
- Sviluppare capacità di lettura critica e valutazione dei contenuti delle notizie.

Preparazione

- Tavoli allestiti per coppie o piccoli gruppi (2-4 ragazzi e ragazze).
- Una bacheca o una schermata per evidenziare esempi reali di segnali d'allarme di notizie false.
- Foglio di lavoro stampabile 1: "Lista di controllo per le notizie" (una per studente o gruppo).
- Pennarelli o penne.
- Prepara 6-8 brevi notizie/titoli: mix di vero e falso (possono essere versioni leggermente adattate di esempi reali online). Compila i titoli delle notizie nel foglio di lavoro per gli studenti e studentesse.
- Prepara una diapositiva/poster con i **tipici campanelli d'allarme** delle fake news:
 - Titoli sensazionalistici
 - Mancanza di autore o fonte credibile
 - Linguaggio emotivo o esagerato
 - Grammatica e ortografia scadenti
 - Nessuna prova a sostegno
 - Tattiche "clickbait" (affermazioni troppo promettenti e scioccanti)

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (10 minuti)

- **Spiega l'obiettivo:** "Oggi impareremo come sono strutturate le notizie vere e come riconoscere quando una notizia potrebbe essere falsa".
- **Idee chiave da introdurre:**
 - Le notizie vere hanno componenti chiave: titolo, firma (nome dell'autore), fonti credibili, fatti con prove, prospettiva equilibrata.
 - Le fake news spesso cercano di ingannare i lettori imitando il formato delle notizie vere, ma utilizzando informazioni fuorvianti o false.
- **Domanda di riscaldamento:** "Hai mai visto una notizia che suona sospetta? Cosa ti ha fatto dubitare?"

2. Esercizio pratico – Individuare i campanelli d'allarme (25 minuti)

Passaggio 1: organizzazione del gruppo

- Dividi gli studenti e studentesse in piccoli gruppi (2-4 partecipanti).
- Distribuisci set di notizie e foglio di lavoro 1.

Fase 2: Lavoro di gruppo (15 minuti)

- Ogni gruppo dovrà:
 - Leggere 2-3 brevi notizie/titoli.
 - Utilizzare il foglio di lavoro 1 per:
 - Analizzare ogni storia utilizzando la lista di controllo.
 - Segnare tutti i campanelli d'allarme che individuano.
 - Decidere: *reale*, *falso* o *sospetto* (necessita di ulteriori controlli).
- Incoraggia i gruppi a discutere:
 - Quali sono i campanelli d'allarme che hanno sollevato sospetti?
 - Quali notizie sono state affidabili? Perché?

Fase 3: Presentazioni di gruppo (10 minuti)

- Ogni gruppo sceglie una storia da presentare:
 - Indica se la hanno classificata come vera, falsa o sospetta.
 - Elenca i campanelli d'allarme che hanno trovato (o spiega perché non ce ne sono stati).

3. Riflessione e discussione (10 minuti)

- Conduci una riflessione usando queste domande:
 - "Quali sono stati i campanelli d'allarme più comuni nelle storie false o sospette?"
 - "Perché pensi che le fake news usino spesso un linguaggio emotivo o scioccante?"
 - "Come si può ricontrollare una notizia sospetta prima di crederci?"
- Riassumi i punti chiave di apprendimento:
 - Le fake news spesso sembrano vere: l'attenzione ai dettagli è essenziale.
 - Riconoscere i campanelli d'allarme aiuta a prevenire la diffusione di disinformazione.
 - Verifica sempre prima di considerare attendibili o condividere le informazioni.

Conclusione dell'attività

1. Riepilogo degli apprendimenti principali

- Le notizie vere sono supportate da prove, fonti credibili e scrittura professionale.
- Le fake news spesso usano un appeal emotivo, affermazioni scioccanti e mancano di prove.
- Imparare a individuare i campanelli d'allarme ci rende consumatori di media più responsabili.

2. Riflessione personale

Chiedi agli studenti e studentesse individualmente:

- "Qual è un campanello d'allarme a cui guarderai d'ora in poi quando leggerai le notizie online?"

3. Condivisione di gruppo

Invita alcuni ragazzi e ragazze a condividere:

- Un esempio di una notizia che hanno trovato sospetta nella loro esperienza.

4. Rafforza il takeaway

Mostra questo messaggio:

"Non tutte le notizie sono vere: impara a individuare gli indizi".

Passaggi successivi facoltativi

Assegnazione a domicilio

Gli studenti e studentesse scelgono un titolo sospetto che trovano online durante la settimana e cercano se è vero o falso.

Unità di apprendimento: autenticità e autorevolezza
Attività 2b2 - L'anatomia di una notizia
Foglio di lavoro

Spunta le caselle per ogni segnale d'allarme che noti. Riassumi la tua conclusione: reale, falsa o sospetta.

Campanelli d'allarme	Storia 1	Storia 2	Storia 3
Titolo sensazionalistico o scioccante			
Assenza di autore o fonte sconosciuta			
Linguaggio emotivo o esagerato			
Errori grammaticali o di ortografia			
Assenza di prove o citazioni a supporto			
Tattiche di clickbait ("Non crederai a cosa è successo dopo!")			
Notizia confermata da altre fonti affidabili			
Decisione finale: Reale? Falsa? Sospetta? (Richiede ulteriori verifiche?)			

Campanelli d'allarme delle Fake News

- **Titoli sensazionalistici**
- **Mancanza di autore o fonte credibile**
- **Linguaggio emotivo o esagerato**
- **Errori grammaticali o di ortografia**
- **Nessuna prova a supporto**
- **Tattiche di clickbait (promesse eccessive, affermazioni scioccanti)**

Non tutte le notizie sono vere. Impara a riconoscere i segnali.

Attività 2.b.3 - IL FACT-CHECKER CONTRO IL CREATORE DI FAKE NEWS

Obiettivo

- Approfondire la comprensione di come vengono create e diffuse le fake news.
- Sviluppare capacità di verifica dei fatti attraverso l'esperienza pratica.
- Incoraggiare gli studenti e studentesse a pensare in modo critico sia alla produzione che alla verifica delle informazioni.

Preparazione

- Open space o tavoli allestiti per la collaborazione in piccoli gruppi (3-5 ragazzi e ragazze per gruppo).
- Uno spazio designato per brevi presentazioni di gruppo.
- Accesso agli strumenti di base per la verifica dei fatti (facoltativo: accesso semplice alla Ricerca Google o alle risorse stampate).
- Pennarelli, penne e carta per creare post di notizie false.
- Prepara un semplice esempio di post di notizie false (visivo o testuale) per mostrare come la disinformazione possa sembrare convincente.
- Prepara suggerimenti per ogni squadra: semplici argomenti di notizie che possono distorcere leggermente (ad esempio, "Scoperto un nuovo pianeta", "Una nuova bevanda salutare diventa virale", "Incredibile salvataggio di animali").

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (10 minuti)

- **Spiega l'obiettivo:** "Oggi diventerete sia creatori di fake news che fact-checker. Questo vi aiuterà a capire quanto sia facile manipolare le informazioni e quanto sia importante il fact-checking".
- **Idee chiave da introdurre:**
 - I creatori di notizie false spesso mescolano la verità con le bugie per far sembrare credibili le storie.
 - I fact-checker devono individuare i segni sottili di disinformazione.
- **Domanda di riscaldamento:** "Perché pensi che le persone creino e condividano notizie false?"

2. Esercizio pratico – Battaglia delle fake news (25 minuti)

Passaggio 1: dividi gli studenti e studentesse in gruppi assegnando i ruoli:

- **Metà dei gruppi** diventerà creatore di **Fake News**.
- **Metà dei gruppi** diventerà **Fact-Checker**.
- Distribuire un foglio di carta vuoto a tutti i gruppi.

Passaggio 2: creatori di notizie false (10 minuti)

- Ogni gruppo di creatori di notizie:
 - Sceglie un argomento (o ne riceve uno).
 - Crea un **una notizia falsa**: un breve articolo, un post sui social media o un titolo.
 - Usa un **linguaggio emotivo, esagerato, un contesto mancante o fatti inventati** per renderlo persuasivo.
 - (Incoraggia la creatività, ma ricorda agli studenti e studentesse di rimanere adatti alla scuola).

Passaggio 3: Fact-Checker (10 minuti)

- Ogni gruppo di fact-checker riceve un post di notizie false creato da un altro gruppo.
- Il loro compito è quello di:
 - Analizza il post utilizzando strategie di verifica dei fatti (cosa suona sospetto? eventuali campanelli d'allarme?).
 - Identifica almeno tre problemi (mancanza di prove, affermazioni esagerate, fonti inaffidabili, ecc.).
 - Compila la parte Fact-Checking del foglio di lavoro 1.

Passaggio 4: Brevi presentazioni (5 minuti)

- Ogni gruppo di fact-checker presenta i propri risultati:
 - Quali indizi li hanno aiutati a riconoscere che il post era falso?
 - Come verificherebbero le informazioni se necessario?

3. Riflessione e discussione (10 minuti)

- Conduci una riflessione usando queste domande:
 - "È stato più facile creare notizie false o verificarle?"
 - "Quali trucchi hanno usato i creatori di fake news per rendere credibili le loro storie?"
 - "Come puoi proteggerti dal cadere nelle fake news?"
- Riassumi i punti chiave di apprendimento:
 - Le notizie false spesso sembrano reali ma hanno indizi nascosti.
 - Il fact-checking richiede un'attenta lettura e riferimenti incrociati.
 - La consapevolezza e lo scetticismo sono difese potenti.

Conclusione dell'attività

1. Riepilogo degli apprendimenti principali

- Creare notizie false è facile: riconoscerle richiede competenze critiche.
- Cerca sempre segni di manipolazione, prove mancanti ed emozioni esagerate.
- Non condividere mai le informazioni prima di averle verificate.

2. Riflessione personale

Chiedi agli studenti e studentesse individualmente:

- "Cosa farai di diverso la prossima volta che leggerai o vedrai qualcosa di scioccante online?"

3. Condivisione di gruppo

Invita alcuni ragazzi e ragazze a condividere:

- Un trucco che hanno imparato oggi che potrebbe aiutarli a individuare le notizie false più velocemente.

Passaggi successivi facoltativi

Attività creativa

Gli studenti e studentesse progettano un breve poster o un meme che incoraggi le persone a verificare i fatti prima di condividere le notizie.

www.socialmediakids.eu

PROGRAMMA EDUCATIVO ASAP